

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бахронов Ж.Ж. (Бухара)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврұзов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)

ИНФЕКЦИИ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ У БЕРЕМЕННЫХ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)**Хамроева Л.К., Дилмуродова В.К.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Инфекции мочевыводящих путей (ИМП) являются одной из наиболее распространённых патологий, встречающихся во время беременности, и представляют серьёзную клиническую проблему для акушеров-гинекологов, терапевтов, урологов и неонатологов. Наличие ИМП повышает риск осложнений как во время беременности (угроза прерывания, преждевременные роды, анемия, преэклампсия), так и в послеродовом периоде. Особую сложность представляет ограниченный выбор антибактериальных препаратов, безопасных для матери и плода, что требует индивидуального подхода к диагностике и лечению. Воспалительный процесс при ИМП может развиваться на любом уровне мочевой системы — от уретры до почек — и сопровождается микробной колонизацией мочи, что требует своевременной лабораторной верификации и рациональной антибактериальной терапии.

Ключевые слова: беременность, инфекции мочевыводящих путей, пиелонефрит, бактериурия, микробная колонизация, осложнения беременности, антибактериальная терапия, профилактика.

URINARY TRACT INFECTIONS IN PREGNANT WOMEN (LITERATURE REVIEW)**Hamroeva L.K., Dilmurodova V.K.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Urinary tract infections (UTIs) are among the most common pathologies occurring during pregnancy and represent a serious clinical problem not only for obstetricians and gynecologists, but also for therapists, urologists, and neonatologists. The presence of UTIs increases the risk of complications during pregnancy (threatened miscarriage, preterm labor, anemia, preeclampsia) and in the postpartum period. A particular challenge lies in the limited selection of antibacterial drugs that are safe for both the mother and the fetus, necessitating an individualized approach to diagnosis and treatment. The inflammatory process in UTIs can develop at any level of the urinary system—from the urethra to the kidneys—and is accompanied by microbial colonization of urine, which requires timely laboratory verification and rational antibacterial therapy.

Keywords: pregnancy, urinary tract infections, pyelonephritis, bacteriuria, microbial colonization, pregnancy complications, antibacterial therapy, prevention.

**ҲОМИЛАДОР АЁЛЛАРДА СИЙДИК ЙЎЛЛАРИ ИНФЕКЦИЯЛАРИ
(АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ)****Хамроева Л.К., Дилмуродова В.К.**

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Сийдик йўллари инфекциялари (СЙИ) ҳомиладорлик даврида энг кўп учрайдиган патологиялардан бири бўлиб, нафақат акушер-гинекологлар, балки терапевтлар, урологлар ва неонатологлар учун ҳам жиддий клиник муаммо ҳисобланади. СЙИ мавжудлиги ҳомиладорлик жараёнида (ҳомила тушиши хавфи, муддатидан олдин тузруқ, камқонлик, преэклампсия) ҳамда тузруқдан кейинги даврда асоратлар ривожланиши эҳтимолини оширади. Энг катта муаммолардан бири она ва бола учун хавфсиз бўлган антибактериал дори воситаларининг чекланганлиги бўлиб, бу таъхис ва даволашга индивидуал ёндашувни талаб этади. СЙИда яллигланиши жараёни сиёв тизимининг исталган қисмида — уретрадан то буйраккача — ривожланиши мумкин ва сийдикда микробил колонияланиши билан кечади, бу эса ўз вақтида лаборатор текширув ва оқилона антибактериал терапияни талаб қилади.

Калит сўзлар: ҳомиладорлик, сийдик йўллари инфекциялари, пиелонефрит, бактерияурия, микробил колонияланиши, ҳомиладорлик асоратлари, антибактериал терапия, профилактика.

Инфекции мочевыводящих путей (ИМП) – патология, часто встречающаяся во время беременности и представляющая серьёзную клиническую проблему не только для врачей – акушеров-гинекологов, но и для терапевтов, урологов и неонатологов, так как существует риск значительных осложнений беременности, родов и послеродового периода, а спектр безопасных для матери и плода

антибактериальных препаратов весьма ограничен. Принято считать, что при ИМП воспалительный процесс может возникнуть в любой части мочевой системы, при этом в моче наблюдается микробная колонизация более 10 000 колоний микроорганизмов в 1 мл [4; 7; 21]. Установлено, что примерно каждая третья пациентка во время беременности сталкивается с ИМП, и по своей распространенности данная урологическая патология стоит на втором месте после железодефицитной анемии у беременных, а также отсутствует тенденция к ее сокращению [4]. Ряд авторов указывают на то, что в течение последних 20 лет число беременных женщин с патологией мочевыводящих путей увеличилось в 4 раза [7; 11; 14]. По данным Российских клинических рекомендаций, ИМП встречается у 18 % беременных, в том числе у 6 % наблюдается бессимптомная бактериурия, у 1–2 % – острый уретрит, у 1–2 % – острый цистит и у 2 % – острый пиелонефрит [9].

ИМП у беременных систематизируют на основе классификации, разработанной Международной и Европейскими ассоциациями урологов (EAU) с использованием критериев ИМП Американского общества по инфекционным болезням (IDSA) и Европейского общества по клинической микробиологии и инфекционным болезням (ESCMID) [15; 22]:

- 1) область возникновения: внебольничные и внутрибольничные;
- 2) осложнения: неосложненные и осложненные;
- 3) течение: острые и рецидивирующие

Однако, ИМП при беременности всегда следует относить к осложненным формам заболевания.

Бессимптомная бактериурия. Бессимптомная бактериурия означает высеивание $\geq 10^5$ КОЕ/мл одного или нескольких видов бактерий в образце мочи при отсутствии симптомов и независимо от пиурии [6;12;18;24]. Это диагностическое пороговое значение для диагностики ИМП получено на основе исследования Е.Н. Kass, проведенного в 1956 году, в котором сравнивались образцы мочи женщин с пиелонефритом, которым был установлен катетер, и женщин без симптомов [23]. С тех пор это значение используется в качестве консенсусного для диагностики бессимптомной бактериурии. Для исследования рекомендуется брать чистые образцы мочи, так как загрязнение мочи периуретральной и вульварной флорой происходит независимо от сбора средней порции [26]. При этом не следует использовать тест-полоски для диагностики бессимптомной бактериурии, поскольку было показано, что обнаружение нитритов и/или лейкоцитов имеет низкую и изменчивую чувствительность от 34% до 92% [28]. Исследования, проведенные в странах с низким и средним уровнем дохода, подчеркнули необходимость более дешевых диагностических тестов с более высокой чувствительностью; это объясняется нехваткой микробиологических лабораторий и длительными, а также дорогостоящими анализами посева мочи, которые могут потребовать больше лабораторных ресурсов [11;14; 22].

Среди беременных женщин заболеваемость составляет от 2% до 7% в странах с высоким уровнем дохода, но более высокие показатели зарегистрированы в Нигерии (25–45%) и Эфиопии (21%) [10].

В предыдущих исследованиях нелеченая бессимптомная бактериурия ассоциировалась с неблагоприятными исходами для матери и новорожденного, в частности, преждевременными родами, острым пиелонефритом (ОПН) и септическим шоком у матери. Это оправдывало внедрение рутинного скрининга и лечения. Тем не менее, данные о влиянии бессимптомной бактериурии на акушерские исходы противоречивы, при этом исторические исследования и некоторые недавние исследования указывают в основном на связь с преждевременными родами, а так же указывается на «многогранность проблем» у беременных с бессимптомной бактериурией [7; 18;21; 26].

А. Wingert и соавторы (2019) изучили пользу и вред скрининга на асимптомную бактериурию (АСБ) и рассмотрели ведение АСБ, сравнивая лечение антибиотиками с плацебо [12; 15; 19]. Они обнаружили статистически значимое снижение частоты ОПН в группе скрининга (коэффициент риска 0,28; 95% ДИ 0,15–0,54; снижение абсолютного риска 18/1000 случаев), но не нашли разницы в зависимости от того, проводился ли скрининг при первом дородовом посещении или он повторялся на протяжении всей беременности. Качество этих доказательств было оценено как очень низкое. Авторы не обнаружили никакой значимой разницы в показателях потери плода на сроке ≤ 28 недель, преждевременных родов или аномалий плода. При сравнении лечения антибиотиками с плацебо для АСБ в группе лечения было на 44 из 1000 меньше случаев низкой массы тела новорожденного при рождении (коэффициент риска 0,63; 95% ДИ 0,45–0,90). Однако не было обнаружено существенных различий в перинатальной смертности, потере плода, неонатальном сепсисе или преждевременных родах.

Рабочая группа профилактических служб США выявила снижение частоты рождения детей с низкой массой тела после внедрения скрининга (коэффициент риска 0,64; 95% ДИ 0,46–0,90); однако различий в частоте преждевременных родов и перинатальной смертности не наблюдалось. В целом,

доказательства в пользу скрининга были оценены как умеренное преимущество в снижении частоты ОПН [5; 17; 21; 26; 29].

В.М. Kazemier и соавторы (2015) провели проспективное когортное исследование со встроенным рандомизированным контролируемым исследованием, сравнивая исходы у женщин с положительным и отрицательным результатом теста на АБУ, а также сравнивая лечение нитрофурантоином при АБУ с плацебо [15; 20]. Они обнаружили частоту острого пиелонефрита 2,4% в группе с положительным результатом теста на АБУ и 0,6% в группе с отрицательным результатом теста на АБУ (скорректированный ОШ [21], 3,9; 95% ДИ, 1,4–11,4), но не выявили никаких изменений в показателях преждевременных родов на сроке <34 недель. Акушерские исходы между группой, получавшей нитрофурантоин, и группой, получавшей плацебо, существенно не различались; однако размер выборки был небольшим ($n = 40$).

Но есть мнение, что вывод о пользе скрининга и лечения АБУ следует интерпретировать с осторожностью, учитывая имеющуюся недостаточную доказательную базу [8; 15; 22]. Кроме того, следует учитывать предпочтения пациента относительно применения противомикробных препаратов, поскольку многие женщины считают, что следует избегать применения противомикробных препаратов во время беременности [6; 11; 15].

Если врач принимает решение о лечении, предпочтение следует отдать короткому курсу β -лактамов (например, амоксициллин или амоксициллина-клавуланат, в зависимости от чувствительности культуры), нитрофурантоину или фосфомицину. Различий в показателях излечения или преждевременных родов при сравнении схем однократного применения и схем короткого применения не выявлено (низкое качество доказательств); однако режим однократного использования связан с меньшим количеством побочных эффектов и более высоким уровнем соблюдения режима лечения и могут быть более подходящими в случаях ограниченного доступа к медицинской помощи [11; 15; 22; 27].

Цистит. Лишь немногие исследования посвящены циститу, возникающему во время беременности, вероятно, потому, что во многих странах обнаружение АБУ влечет за собой немедленное лечение [28]. Диагноз симптоматической инфекции нижних мочевыводящих путей (цистит) основывается на клинических данных, таких как дизурия, императивные позывы к мочеиспусканию, учащенное мочеиспускание, гематурия, боль в надлобковой области и схваткообразные боли в матке, в сочетании с бактериурией в концентрации >10 000 КОЕ/мл [29].

В проспективном исследовании, посвященном изучению результатов посевов у беременных женщин с диагнозом ИМП, Т.А. Jido (2014) обнаружил, что только у меньшинства (26,9%) женщин, сообщающих о симптомах цистита, результаты посевов были положительными, что позволяет предположить, что диагностика ИМП на основании одних лишь симптомов может привести к большому количеству ложноположительных диагнозов [5]. Этому мнению придерживаются и другие авторы [22]. Лечение цистита такое же, как и лечение АБУ.

Острый пиелонефрит при беременности. Частота возникновения острого пиелонефрита во время беременности (ОПН), оцененная в 18-летнем ретроспективном когортном исследовании D.A. Wing и соавт. (2010), составила 0,5% (5,3/1000 рождений) [24; 27]. Позже В.М. Kazemier и соавт. (2015) в голландском многоцентровом проспективном когортном исследовании со встроенным рандомизированным контролируемым исследованием сообщили, что у 2,4% беременных женщин с нелеченной АБУ в первом триместре развился ОПН (5 случаев ОПН у 208 пациенток с нелеченной АБУ) по сравнению с 0,6% женщин, у которых АБУ не была обнаружена (24 случая среди 4035 женщин с отрицательной АБУ) [11; 16; 20].

ОПН встречается на всех сроках беременности, но, по-видимому, чаще - во второй половине беременности [23].

Помимо известных факторов риска ИМП, дополнительными факторами риска ОПН являются случаи ОПН в предыдущей беременности (ОР 8,5; 95% ДИ 7,4–9,7) [25].

ОПН обычно диагностируется при наличии лихорадки с температурой >38 °C; боли в паху; болезненности в реберно-позвоночном углу; тошноты или рвоты и ознобом или без них; бактериурии (20 бактерий в поле зрения высокой мощности); и пиурии. Обычно присутствуют повышенный уровень лейкоцитов в крови и повышаются уровни воспалительных маркеров. DeYoung и соавторы (2019) оценили лихорадку в контексте ОПН у 110 беременных женщин и обнаружили, что в их американской больнице третьего уровня ее наличие имеет высокую положительную прогностическую ценность, но что >75% пациентов имели нормальную температуру тела при поступлении. Однако у всех пациентов, которым потребовалась госпитализация в отделение интенсивной терапии, впоследствии развилась лихорадка [14].

ОПН во время беременности ассоциируется с сепсисом, острым респираторным дистресс-синдромом (ОРДС), острым повреждением почек, диссеминированным внутрисосудистым свертыванием крови и анемией. В систематическом обзоре K. Grette и соавт. (2020) обнаружили, что в 49% случаев произошло прогрессирование сепсиса, в 47% развился ОРДС, в 10% — ОПН, в 6% — диссеминированное внутрисосудистое свертывание и в 33% — анемия. Они также сообщают о 6% материнской смертности, 23% — преждевременных родов и 6% — внутриутробной гибели плода. Однако данные 49 из 107 рассмотренных случаев датированы до 1990 года, что ставит под сомнение применимость этих результатов в современных условиях, особенно в странах с высоким уровнем дохода [14; 15; 17].

Ретроспективное когортное исследование, проведенное с 1993 по 2010 год в крупных родильных отделениях Калифорнии и включавшее 2 894 случая ОПН, выявило схожую частоту анемии (26%), но более низкие показатели других осложнений у матери [15; 16; 19]. Тем не менее, они оставались значительно выше, чем у женщин без ОПН (сепсис: 1,9%; сОШ 56,5; 95% ДИ 41,3–77,4; ОПН: 0,4%; сОШ 16,5; 95% ДИ 8,8–30,7; ОРДС: 0,5%; сОШ 12,5; 95% ДИ 7,2–21,6; хориоамнионит : 4,5%; сОШ 1,3; 95% ДИ 1,1–1,5). Также наблюдалось умеренное увеличение риска преждевременных родов на сроке <37 недель (10,3%; OR, 1,3; 95% ДИ, 1,2–1,5) и небольшое увеличение низкой массы тела новорожденных при рождении 1500–2499 г (5,5%; OR, 1,3; 95% ДИ, 1,1–1,5). В более ранних исследованиях, с другой стороны, не обнаружено никакой разницы в исходах для плода и новорожденного, но также сообщается о высоких показателях осложнений у матери, таких, как анемия (23%), ОРДС (7%) и транзиторное ОПН (2%). У женщин с ОРДС вероятность бактериемии была выше (28%) [11].

Быстрая диагностика ОПН имеет важное значение, при этом часто рекомендуется госпитализация для облегчения быстрой гидратации и начала антимикробной терапии [14]. В тяжелых случаях могут потребоваться вазоактивные препараты и срочное родоразрешение [17]. Терапия в амбулаторных условиях может рассматриваться в каждом конкретном случае, когда нет диагностической неопределенности, например, при сроке беременности <24 недель и при отсутствии озноба, температуры >38 °С, тошноты и рвоты, рецидивирующей ИМП, признаков сепсиса, отягощенного медицинского анамнеза и угрозы преждевременных родов [11]. Однако эти рекомендации не основаны на доказательствах, имеет место очень небольшое количество рандомизированных контролируемых исследований, которые касаются этой темы и выполнены в конце прошлого века. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы принять во внимание современные достижения в области оказания медицинской помощи беременным женщинам с острым пиелонефритом.

Обследования на ОПН должны включать общий анализ крови, биохимию сыворотки (включая функцию почек) и посев мочи. Рутинное использование посевов крови подвергается сомнению, поскольку было показано, что они не требуются для лечения ≥90% случаев, а результаты посевов крови отличаются от результатов анализа мочи только в 1,3% случаев [10; 11; 14].

Один из Кохрейновских обзоров, включающий десять исследований с участием 1 125 пациентов, оценивающий методы лечения цистита и пиелонефрита, не сделал никаких выводов относительно лучшей антимикробной терапии с точки зрения класса, пути или режима введения [15]. Выбор антимикробной терапии должен определяться посевами мочи, местными моделями резистентности и предпочтениями пациента. Обычно используемые препараты: - амоксициллин в сочетании с аминогликозидами или цефалоспорины третьего поколения;

- карбапенемы следует использовать только при подозрении на инфекцию, вызванную организмами, устойчивыми к противомикробным препаратам узкого спектра действия.
- цефтриаксон приводит к значительному снижению сократительной способности матки, которая зачастую является результатом ОПН [17; 19; 23].

Парентеральная терапия должна быть предпочтительной на начальном этапе и до 48 часов после достижения нормальной температуры, а затем возможен переход на пероральную терапию. Пациенты должны получить общий курс лечения продолжительностью 14 дней, определяемый результатами посевов [14; 15; 16]. Некоторые авторы рекомендуют проводить посев мочи через 2 недели после завершения антимикробной терапии; однако для подтверждения этого подхода потребуются рандомизированные исследования.

Профилактика рецидивов ИМП во время беременности. Термин «рецидив» используется для описания рецидива или повторной инфекции. «Рецидив» относится к персистенции изолята, выделенного до терапии, в мочевыводящих путях, несмотря на соответствующую антимикробную терапию, тогда как «реинфекция» описывает инфекцию *de novo* после достижения стерильности мочи [17; 18; 19]. Одним из возможных объяснений этого является то, что патоген способен повторно колони-

зировать мочевой пузырь, не будучи устраненным из ректальной флоры. При сравнении приема нитрофурантоина с наблюдением не отмечено никаких различий в частоте преждевременных родов; однако данные о профилактических фармакологических мерах ограничены. Нефармакологические меры играют важную роль в снижении использования антимикробных препаратов. В систематическом обзоре F. Ghouri и соавт. (2018) сравнивали использование клюквы, улучшение мер гигиены, иммунизацию, канефрон и аскорбиновую кислоту и пришли к выводу, что меры гигиены были единственным подходом, который, как было показано, оказали влияние на профилактику ИМП [11; 12; 13]. Однако было включено восемь исследований, из которых только четыре были рандомизированными контролируемые испытаниями, а выводы относительно мер гигиены основывались на ограниченных доказательствах (исследование случай-контроль и когортное исследование [n = 420]).

Заключение. Инфекции мочевыводящих путей (ИМП) являются наиболее распространенной бактериальной инфекцией во время беременности и классифицируются как АБУ, цистит и ОПН. Имеются некоторые данные о том, что нелеченая АБУ может прогрессировать до ОПН, что связано с более высокой материнской и неонатальной заболеваемостью. Также следует учитывать сопутствующие риски рутинного применения антибиотиков при АБУ. На основании имеющихся данных разумно предложить однократный скрининг мочи на АБУ в первой половине беременности для снижения риска развития ОПН и его осложнений, одновременно ограничивая потребление и воздействие антибиотиков. В странах, где женщины имеют ограниченный доступ к медицинской помощи, подход «скрининг и лечение» особенно актуален, поскольку он снижает потребность в медицинских посещениях и риск осложнений у матери и новорожденного.

Текущие рекомендации по лечению ИМП во время беременности основаны на доказательствах низкого качества, что подчёркивает необходимость дальнейших исследований, оценивающих пользу скрининга и лечения АБУ и ее влияние на исходы для матери и новорожденного. Профилактические меры, как немедикаментозные, так и медикаментозные, а также более экономически эффективные методы диагностики также требуют дальнейшего изучения.

Список литературы:

1. Архипов Е.В., Сигитова О.Н. Инфекции мочевых путей у беременных: современные рекомендации по диагностике и лечению. Вестник современной клинической медицины. 2016; 9(6): 10–19. doi: 10.20969/VSKM.2016.9(6).109-114.
2. Белокриницкая Т.Е., Суворова Т.В. Инфекции мочевыводящих путей у беременных. Клинические рекомендации (протокол лечения). Чита, 2018. 17 с.
3. Ветчинникова О.Н., Никольская И.Г., Синякова Л.А. Инфекция мочевыводящих путей при беременности: учебное пособие. Москва, 2016. 56 с.
4. Ильина И.Ю. Терапия бессимптомной бактериурии у беременных как профилактика развития гестационного пиелонефрита. РМЖ. Мать и дитя. 2019; 2(2): 5–9. doi: 10.32364/2618-8430-2019-2-1-5-9.
5. Капильный В.А. Инфекция мочевыводящих путей во время беременности. Архив акушерства и гинекологии им. В.Ф. Снегирева. 2015; 2(4): 10–19.
6. Национальный клинический протокол «Инфекции мочевыводящих путей во время беременности». Ташкент, 2024.
7. Ansaldi Y., de Tejada Weber B.M. Urinary tract infections in pregnancy. Clinical Microbiology and Infection. 2023; 29(10): 1249–1253
8. Azami M., Jaafari Z., Masoumi M., Shohani M., Badfar G., Mahmudi L. et al. The etiology and prevalence of urinary tract infection and asymptomatic bacteriuria in pregnant women in Iran: a systematic review and meta-analysis. BMC Urology. 2019; 19: 43. doi: 10.1186/s12894-019-0454-8.
9. Awoke N., Tekalign T., Teshome M., Lolaso T., Dendir G., Obsa M.S. Bacterial profile and asymptomatic bacteriuria among pregnant women in Africa: a systematic review and meta-analysis. EClinicalMedicine. 2021; 37: 100952. doi: 10.1016/j.eclinm.2021.100952.
10. Chu C.M., Lowder J.L. Diagnosis and treatment of urinary tract infections across age groups. American Journal of Obstetrics and Gynecology. 2018; 219: 40–51. doi: 10.1016/j.ajog.2017.12.231.
11. Gehani M., Kapur S., Bhardwaj P., Nag V., Balasubramaniam S.M., Kammili N. et al. Unmet need of antenatal screening for asymptomatic bacteriuria: a risk factor for adverse outcomes of pregnancy. Indian Journal of Community Medicine. 2019; 44: 193–198. doi: 10.4103/ijcm.ijcm_355_18.
12. Glaser A.P., Schaeffer A.J. Urinary tract infection and bacteriuria in pregnancy. Urologic Clinics of North America. 2015; 42: 547–560. doi: 10.1016/j.ucl.2015.05.004.
13. Greve V.H., Greve T., Helmig R.B. Bacteriuria in pregnancy in a Danish contemporary cohort of women. Infectious Diseases in Obstetrics and Gynecology. 2020; 2020: 8398537. doi: 10.1155/2020/8398537.

14. Grette K., Cassity S., Holliday N., Rimawi B.H. Acute pyelonephritis during pregnancy: a systematic review of the aetiology, timing, and reported adverse perinatal risks during pregnancy. *Journal of Obstetrics and Gynaecology*. 2020; 40: 739–748. doi: 10.1080/01443615.2019.1647524.
15. Henderson J.T., Webber E.M., Bea S.I. Screening for asymptomatic bacteriuria in adults: an updated systematic review for the U.S. Preventive Services Task Force. Rockville (MD): Agency for Healthcare Research and Quality (US); 2019. Report No.: 19-05252-EF-1.
16. Jido T.A. Urinary tract infections in pregnancy: evaluation of diagnostic framework. *Saudi Journal of Kidney Diseases and Transplantation*. 2014; 25: 85–90. doi: 10.4103/1319-2442.124496.
17. Kalinderi K., Delkos D., Kalinderis M., Athanasiadis A., Kalogiannidis I. Urinary tract infection during pregnancy: current concepts on a common multifaceted problem. *Journal of Obstetrics and Gynaecology*. 2018; 38: 448–453. doi: 10.1080/01443615.2017.1370579.
18. Kass E.H. Asymptomatic infections of the urinary tract. *Transactions of the Association of American Physicians*. 1956; 69: 56–64.
19. Kazemier B.M., Koningstein F.N., Schneeberger C., Ott A., Bossuyt P.M., de Miranda E. et al. Maternal and neonatal consequences of treated and untreated asymptomatic bacteriuria in pregnancy: a prospective cohort study with an embedded randomised controlled trial. *Lancet Infectious Diseases*. 2015; 15: 1324–1333. doi: 10.1016/S1473-3099(15)00070-5.
20. Ko G.J., Ahn S.Y., Kim J.E., Cho E.J., Lee K.M., Kim H.Y. et al. Clinical predictors implicated in the incidence of acute pyelonephritis during the antepartum period: a population-based cohort study. *Kidney and Blood Pressure Research*. 2020; 45: 297–306. doi: 10.1159/000503788.
21. Lee A.C., Mullany L.C., Koffi A.K., Rafiqullah I., Khanam R., Folger L.V. et al. Urinary tract infections in pregnancy in a rural population of Bangladesh: population-based prevalence, risk factors, etiology, and antibiotic resistance. *BMC Pregnancy and Childbirth*. 2019; 20: 1. doi: 10.1186/s12884-019-2665-0.
22. Nicolle L.E. Asymptomatic bacteriuria and bacterial interference. *Microbiology Spectrum*. 2015; 3. doi: 10.1128/microbiolspec.uti-0001-2012.
23. Nicolle L.E., Gupta K., Bradley S.F., Colgan R., DeMuri G.P., Drekonja D. et al. Clinical practice guideline for the management of asymptomatic bacteriuria: 2019 update by the Infectious Diseases Society of America. *Clinical Infectious Diseases*. 2019; 68: e83–e110. doi: 10.1093/cid/ciy1121.
24. Rogozińska E., Formina S., Zamora J., Mignini L., Khan K.S. Accuracy of onsite tests to detect asymptomatic bacteriuria in pregnancy: a systematic review and meta-analysis. *Obstetrics and Gynecology*. 2016; 128: 495–503. doi: 10.1097/AOG.0000000000001597.
25. Smaill F.M., Vazquez J.C. Antibiotics for asymptomatic bacteriuria in pregnancy. *Cochrane Database of Systematic Reviews*. 2019; CD000490. doi: 10.1002/14651858.CD000490.pub4.
26. Storme O., Tirán Saucedo J., Garcia-Mora A., Dehesa-Dávila M., Naber K.G. Risk factors and predisposing conditions for urinary tract infection. *Therapeutic Advances in Urology*. 2019; 11: 1756287218814382. doi: 10.1177/1756287218814382.
27. Wang T., Wu G., Wang J., Cui Y., Ma J., Zhu Z. et al. Comparison of single-dose fosfomycin tromethamine and other antibiotics for lower uncomplicated urinary tract infection in women and asymptomatic bacteriuria in pregnant women: a systematic review and meta-analysis. *International Journal of Antimicrobial Agents*. 2020; 56: 106018. doi: 10.1016/j.ijantimicag.2020.106018.
28. Wing D.A., Fassett M.J., Getahun D. Acute pyelonephritis in pregnancy: an 18-year retrospective analysis. *American Journal of Obstetrics and Gynecology*. 2014; 210: 219.e1–219.e6. doi: 10.1016/j.ajog.2013.10.006.
29. Wingert A., Pillay J., Sebastianski M., Gates M., Featherstone R., Shave K. et al. Asymptomatic bacteriuria in pregnancy: systematic reviews of screening and treatment effectiveness and patient preferences. *BMJ Open*. 2019; 9: e021347. doi: 10.1136/bmjopen-2017-021347.

Для цитирования: Хамроева Л.К., Дилмуродова В.К. Инфекции мочевыводящих путей у беременных (обзор литературы) // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 6(20). – С. 302–307. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17657821>